

РАЗНООБРАЗИЕ КУЛЬТУРНЫХ И ДУХОВНЫХ ТРАДИЦИЙ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (НА ОСНОВЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ)

О. Т. Доспанов

к.и.н., Каракалпакский Государственный музей искусств им. И. В.Савицкого, г. Нукус,

Республика Каракалпакстан

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-4719-1137>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895382>

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы зарождения и развития культурных и духовных традиций тюркских народов на примере найденных археологических предметов на городище Джанлык-кала в Правобережье Хорезма. Предметы материальной культуры свидетельствуют о высоком уровне связей со странами Востока и Запада в эпоху средневековья.

Ключевые слова: амулет, «магический квадрат», Джанлык-кала, Хорезм, Приаралье.

Annotatsiya. Maqolada turkiy xalqlarning madaniy-ma'naviy an'analarining kelib chiqishi va rivojlanishi masalalari Xorazmning o'ng qirg'og'idagi Janpik-qal'a o'rnida topilgan arxeologik ashyolar misolida ko'rib chiqiladi. Moddiy madaniyat ob'ektlari o'rta asrlarda Sharq va G'arb mamlakatlari bilan aloqalarning yuqori darajasidan dalolat beradi.

Kalit so'zlar: tumor, "sehrli maydon", Janpik-qal'a, Xorazm, Orolbo'yi.

Abstract. The article examines the issues of the origin and development of the cultural and spiritual traditions of the turkic peoples using the example of archaeological objects found at the site of Dzhanpyk-kala in Right Bank Khorezm. Objects of material culture indicate a high level of connections with the countries of the East and West in the Middle Ages.

Keywords: amulet, “magic square”, Dzhanpyk-kala, Khorezm, Aral region.

В современном аспекте историко-археологического исследования динамики политико-экономических процессов или же освещения роли Шелкового пути в исторических процессах Тюркского мира несомненно то, что невозможно обойти стороной и оставить без внимания историко-культурное наследие тюркских народов, что является своеобразным фундаментом становления материальной культуры того или иного народа.

Отделом археологии ККГМИ им. И.В.Савицкого в результате стационарных археологических экспедиций было собрано огромное количество уникальных предметов материальной культуры, древнего и средневекового искусства, которые были освещены во многих научных изданиях и получили достойное место в экспозиционных залах музея. Среди них сероглиняные и тальковые амулеты (КП - 39030; КП- 40011; КП-40089/55;), найденные в Золотоордынских слоях раскопов 6 и 7 городища Джанлык-кала (Правобережный Хорезм).

Массивные (12,4x10,8 см, 10,7x7,3x0,7x1,1 см, яйцевидной формы с выступающим навершием, на котором имеются сквозные отверстия ушки для шнура (рис.1-2,3). Поверхность без орнамента, края подточены, поверхность гладкая. Другая - ромбовидной формы также с отверстием на верхнем углу (КП - 40089/55; 10,7x9,4x0,5 см). Лицевая часть амулета по всему периметру края имеет прочерченные параллельные линии, внутри которых включены S образные знаки, соединенные цепочкой (рис-1). В центре

предмета дугообразная (лунообразная) прочерченная линия. Символы, как и множество геометрических форм, были популярны. Например, символы, связанные с природными силами, такими как солнце, луна и звезды, часто встречались на амулетах. Все находки в сечении пластинчатые.

Ранее, в средневековых слоях памятников Правобережного Хорезма подобные массивные амулеты не были известны, за исключением небольших по формам бусин и подвесок из кашинных материалов, стекла и пр.

Однако схожие по формам находки были известны в Золотоордынских слоях памятников Волжской Булгарии [12, с. 74, табл. 14: 275–280], хотя некоторые авторы склонны считать, что районами заимствования могли быть Средняя Азия или Закавказье [11, с. 244] и, конечно же находки на территории Улуса Джучи относятся к городской культуре и фиксируются во всех крупных районах оседлости. В большей степени в качестве материала использовались кость, янтарь, свинец.

К Джанпык-калинским амулетам вероятнее всего, следует отнести отражение языческих воззрений и представлений испытавшие смешение культур, влияние мировых религий и пр. Общеизвестно, что среди народов Центральной Азии амулеты носили функции оберегов и помощников. Они играли важную роль в жизни тюркских народов. Считались защитниками от злых духов и несчастий, помогали в лечении болезней и приносили удачу.

Исследователем Г.М. Давлетшиным отмечено, что плоские амулеты являются отражением сильно стилизованного антропоморфного существа. Эти амулеты с известной долей осторожности можно считать миниатюрными изображениями Тенгре [2, с. 58, 80, рис. 16].

На тальковом амулете мы упоминали о стилизованном S-образном орнаменте, окаймляющем в виде цепочки периметр всего ромба.

Среди материалов, хранящихся в фондах археологии ККГМИ нашему вниманию были обращены, некоторые керамические и терракотовые изделия, на стенках которых имелись процарапанные S-образные знаки, что и представило на наш взгляд несомненный интерес в виде сопоставления синтеза археологических материалов и этнографических мотивов, носящих следы формирования ранних верований в определенной мировоззренческой культуре.

При изучении символов и знаков на керамических изделиях Древнего Хорезма, было замечено, что некоторые из них имеют большое сходство с архаичными буквами арамейского алфавита (VII в. до н.э.). Некоторые из них имеют сходство с буквами алфавита периода Ассирийской-Вавилонской империи (VII в. до н.э.), а другие близки к буквам арамейского алфавита периода Иранской империи (VII в. до н.э.) [8, с. 52].

Известно, что в древнем пиктографическом письме шумеров, S-образный знак означал птицу. А в юго-восточной Европе обозначал змею, а в Передней Азии – птицу. В эпоху бронзы, характерное для культуры неолита почитание бога Солнца, значение S-образного знака стало переосмысливаться как образ птицы. Тем самым S-образный знак, поставленный на солнце, среди древних индоевропейцев обозначал птицу, которая олицетворяла светило.

Говоря об археологическом аспекте происхождения культовых знаков, необходимо произвести сравнительный анализ знаковых или тамговых S-образных элементов, встречающихся в произведениях народно-прикладного искусства каракалпаков и других,

соседних с ними народностей. Общеизвестно, что S-образный элемент встречается в орнаментике узоров текстиля у кыргызов, казахов, полукочевых узбеков, обских угров, мордовцев, чувашей, башкир. И, конечно же, вероятная трансформация и перераспределение роли понятия мотивов, привело к некоторому роду сокрытия, основной роли и зарождению новой функции знаков. Соответственно это понятно тем, что знаки начали складываться при различных этнических толкованиях.

Знаковые композиции на археологических предметах в целом отождествляют их назначение не только с символами воды, земли и солнца, но и с традиционными узорными композициями современных каракалпакских и казахских мастериц, объединяя использование многочисленных зооморфных символов, связанных с миром, мифологией и культовыми представлениями скотоводов. К ним относятся рогообразные и S-образные элементы, изображение следов животных и птиц [1]. Одни символы оказываются визуально идентичными, другие – совпадают в значении или названии (S-образный элемент, *кос муйиз* – парные рога, *туйе табан* – след, лапа верблюда, *омыртка* – позвоночник, *казмуйин* (карак. *газ муйин*) и т.д. Так же, как и в каракалпакском орнаментальном искусстве, в казахских изделиях встречаются элементы, напоминающие силуэты птиц, очертания их крыльев или шеи, а также части тела различных культовых животных: *кой тиси* (зубы барана), *тышкан ис* (следы мыши), *бори коз* (волчьи глаза), *карга тырнак* (когти вороны) – у каракалпаков; *кус тандай* (птичье небо), *касс мойын* (гусиная шея), *каз аяк* (гусиная лапа), *кус канат* – птичьи крылья, *лашин канат* (соколиное крыло) – у казахов [3;7].

Примечательно, что в упоминаемых авторами находках Волжской Булгарии отмечаются изображения магических квадратов с надписями или цифрами [13, с. 130–131; 6, с. 189; 5, с. 449].

В упоминаемых нами слоях XIII–XIV веков Джанпек калы был найден фрагмент стенки сероглиняного сосуда, на внутренней части которого сохранились следы нанесенной черной тушью индийского начертания цифр, зафиксированных внутри «магического квадрата» таблицы разделенной тремя полями, нижняя часть которой вероятно не была сохранена и, лишь имеются незначительные следы её продолжения (рис.1-4). Несмотря на это удалось расшифровать последовательность цифр как: 4,6,8,7,5,8. Магический квадрат — это квадратная матрица чисел, в которой суммы чисел в каждой строке, каждом столбце и обеих диагоналях равны между собой. Основное свойство магического квадрата — это одинаковая сумма чисел по всем направлениям, которое называется магической суммой.

Практика использования различных магических культов и ритуалов, в том числе с использованием цифровой магии и «магического квадрата», хорошо известна в исламе [9, с. 65–82; 11, с. 238–246]. Вероятное математическое свойство такого квадрата означало об определенных суммах чисел в каждом столбце и возможно в диагоналях. Находки амулета с изображением «магического квадрата» известны с Царевского городища, но порядок расположения цифр на нем не дает их постоянной суммы [13, с.130–131], как и на нашей находке.

Первые упоминания о магических квадратах восходят к I тыс. до н. э. в Китае. К I в. н.э. магический квадрат становится известен в Индии и на Тибете. В раннем средневековье магический квадрат распространяется в Средней Азии и на Переднем Востоке [10, с. 173].

Вероятно, это и стало причиной появления на Джанпек-кале керамического изделия с цифрами и «магическим квадратом», состоящим из индийских цифр. К тому же наш

описываемый объект археологии располагался на разветвлении Шелкового пути, имея тесные контакты со странами Востока и Запада [4, с. 129-135].

Таким образом, опираясь на полученные результаты нашего исследования, надо полагать, что входившие в состав Золотой Орды, традиции использования антропоморфных или иных амулетов, в том числе и магический квадрат в бытовой магии имели своеобразные следы и в средневековом Хорезме. Производство и дальнейшее использование подобных предметов являлось привилегией людей, обученных магическим действиям – знахарям, шаманам, бахши. Амулеты и изображения магических квадратов на стенках сосудов могли способствовать защите содержимого сосуда от порчи. Средневековые трактаты по магии советуют использовать квадраты и амулеты для облегчения родов, для удачной выпечки хлеба, для вызывания дождя в засуху [9, с. 75–77]. Тем самым, становится очевидным, что практика использования амулетов и магических квадратов смогла сложиться на основе древней дальневосточной традиции, на основе которой сложены Огузо-Кипчакские традиции в формировании которых участвовали и кочевые и оседлые народы, в том числе и Приаралья. Позже, путем синтеза имеющихся традиций и их своеобразной трансформации были заложены новые этнографические традиции и получили свое развитие в исламском орнаментальном искусстве начиная с эпохи средневековья. Оба этих элемента — амулеты и магические квадраты — отражают богатство и разнообразие культурных и религиозных традиций тюркских народов. Они показывают, как символика и артефакты служат связующим звеном между различными аспектами повседневной жизни и духовности в древности.

Рис. 1. Подвески амулеты и «магический квадрат». Джанпык-кала.

1 – тальк; 2-3 – керамика; 4 – керамика, тушь (Фонд отдела археологии ККГМИ им. И. В.Савицкого, г. Нукус, Республика Каракалпакстан).

REFERENCES

1. Богословская И.В. Каракалпакский орнамент: образ и смысл. Алматы: - 2019 – 222 с.
2. Давлетшин Г.М. Волжская Булгария: духовная культура (Домонгольский период, X – нач. XIII вв.). Казань: Татарское книжное издательство. 1990. – 192 с.
3. Джанибеков У. Казахский костюм. Алматы: Онер. 1996. – 190 с.
4. Доспанов О.Т. Джанпык-кала и история изучения средневековых памятников Правобережного Хорезма // Вестник МИЦАИ. 2021. Вып. 31. – С. 129-135.
5. Кубанкин Д.А. Религиозный и этнический состав населения Укека. К вопросу об этноконфессиональной топографии городища // Генуэская Газария и Золотая Орда. Казань – Кишинев: - 2019. Т. 2. – С. 443–462.
6. Лапшин А.С. Археологические исследования на Водянском городище // Археологические открытия 2014 года. М.: Институт археологии РАН. 2016. – С. 188 – 191.
7. Маргулан А.Х. Казахское народное прикладное искусство. В 3-х т. Алма-Ата: - 1986. – 256 с.
8. Мифологический словарь. Под ред. Е. М. Мелетицкого. М.: - 1990. - 672 с.
9. Огудин В.Л. Магия в бытовом исламе // Этнографическое обозрение. № 4. 2002.- С. 65-82
10. Парнов Е. Трон Люцифера. Критические очерки магии и оккультизма. М.: - 1991. – 302 с.
11. Пигарев Е. М., Скисов С. Ю., Магический квадрат в городской культуре Золотой Орды // Археология Восточно-Европейской степи: Межвуз. сб. науч. тр. Саратов. № 5. 2007. – С.238-246.
12. Руденко К.А. Булгарские изделия из кости и рога // Древности Поволжья: эпоха средневековья (исследования культурного наследия Волжской Булгарии и Золотой Орды): материалы II Всерос. конф. «Поволжье в средние века» 25–28 сентября 2003 года, Казань – Яльчик. – Казань: РИЦ «Школа». 2005. – С. 67–97.
13. Федоров - Давыдов Г. А. Астральный амулет из Царевского городища // Города Поволжья в средние века. М.: - 1974. – С. 130;
14. Фонд отдела археологии ККГМИ им. И. В. Савицкого г. Нукус, Республика Каракалпакстан